

МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет

Краткое описание языка программирования Julia

22.06.2020

© Белов Г.В., gbelov@yandex.ru

Оглавление

Введение.....	4
Диалоговое окно (REPL).....	5
Типы данных.....	5
Общие сведения.....	7
Комментарии.....	7
Чувствительность к регистру и использование кодировок символов.....	8
Арифметические операции.....	8
Базовые математические функции.....	8
Некоторые полезные функции.....	9
Логические операторы.....	10
Битовые операторы.....	10
Функции подтверждения.....	10
Сообщения об ошибках.....	11
Строки.....	11
Массивы.....	14
Способы объявления массива.....	15
Работа с элементами массива.....	17
Выборки (<i>slice</i>).....	17
Объединение двух массивов.....	18
Сортировка элементов одномерного массива (вектора).....	19
Поиск номеров элементов массива, содержащих заданные значения.....	19
Итератор <code>enumerate</code>	20
Кортежи (<code>tuples</code>).....	20
Функция <code>zip</code>	20
Функция <code>reverse</code>	21
Словари (<code>dictionaries</code>).....	21
Множества.....	23
Структуры данных.....	24
Missing, nothing and NaN.....	25
Константы.....	25
О присваивании значений и копировании в Julia.....	25
Операторы сравнения и условные операторы.....	27
Операторы <code>&</code> , <code>&&</code> , <code> </code> , <code> </code> (Short-Circuit Evaluation).....	28
Генераторы случайных чисел.....	29
Циклы.....	29
Чтение и запись данных.....	30
Работа с файлами.....	30
Функции.....	32
Рекурсия.....	34
Области видимости переменных.....	34
Дополнительная информация.....	36
Использование библиотек (<code>packages</code>).....	37
Работа с таблицами (библиотека <code>DataFrames</code>).....	37
Использование библиотек <code>CSV</code> и <code>DelimitedFiles</code>	39
Построение графиков (библиотека <code>Plots</code>).....	40
Аппроксимация данных (библиотека <code>LsqFit</code>).....	42
Поиск корней уравнения (библиотека <code>Roots</code>).....	43

Литература.....44

Введение

Язык программирования Julia разрабатывается с 2009 года в MIT.

Распространяется бесплатно, лицензия MIT.

Официальный сайт: <https://julialang.org/>.

Все исходные тексты размещены в интернете на GitHub.

Ключевые идеи языка изложены его авторами в статьях

Jeff Bezanson, Stefan Karpinski, Viral B. Shah, Alan Edelman. *Julia: A Fast Dynamic Language for Technical Computing*, arXiv, 2012.

Jeff Bezanson, Alan Edelman, Stefan Karpinski, Viral B. Shah. *Julia: A Fresh Approach to Numerical Computing* SIAM REVIEW Vol. 59, No. 1, pp. 65–98, 2017.

Достоинства. Наличие компилятора позволяет создавать программы, быстродействие которых сопоставимо с быстродействием программ, написанных на C, Fortran. Исходный текст общедоступен и распространяется бесплатно. Большая часть Julia написана на Julia. Кросс-платформенность. Язык очень гибкий, что облегчает реализацию алгоритмов. Синтаксис Julia очень похож на синтаксис Matlab, что облегчает перенос программ с одного языка на другой. Встроенная поддержка параллельных вычислений. Широкие возможности метапрограммирования, благодаря чему можно написать программу, которая сгенерирует программу, которая будет выполняться в среде Julia. Удобство реализации численных методов с использованием готовых библиотек (линейная алгебра, линейная и нелинейная оптимизация, с ограничениями и без них).

Недостатки. Язык относительно молодой, поэтому возможны изменения, число прикладных библиотек не так велико, как для Python, учебников немного, на русском языке почти нет вообще. Время компиляции может быть ощутимым. Сторонние прикладные библиотеки не всегда до конца отлажены. Прикладные библиотеки время от времени изменяются, и тексты программ, которые используют эти библиотеки иногда перестают работать, поскольку, например, изменилось название одной из функций. Ситуация с быстродействием программ на языке Julia не столь однозначна. На сайте <https://docs.julialang.org/en/v1/manual/performance-tips/index.html> приводится довольно большой текст, посвященный тому, как повысить эффективность работы программы. Из текста можно понять, что быстродействие — это возможность, которой нужно еще суметь воспользоваться.

Диалоговое окно (REPL)

Есть несколько способов работы со средой Julia. Простейший из них предполагает использование черно-белого диалогового окна REPL (Read Evaluate Print Loop). Окно REPL имеет три режима работы: основной, режим установки библиотек (`packages`) и режим справки.

Для перехода в режим установки библиотек нужно ввести символ `]`. Соответствующая библиотека устанавливается командой `add PackageName` (вместо `PackageName` нужно ввести имя соответствующей библиотеки). Чтобы вернуться в основной режим нужно нажать клавишу **BackSpace**.

Для перехода в режим справки нужно ввести символ вопроса `?`. Далее вводится имя функции, команды или оператора сведения о которых нужно получить. Справка (если она есть по данной теме) выводится на экран после нажатия клавиши **Enter**. Чтобы вернуться в основной режим нужно нажать клавишу **BackSpace**.

Получить результат последнего действия - `ans`

Завершение работы - `exit()` или `[Ctrl] + [D]`

Очистить экран - `[Ctrl] + [L]`

Прервать работу программы - `[Ctrl] + [C]`

Загрузить программу из файла — `include("filename.jl")`

Вывести текущий каталог: `pwd()`

Изменить текущий каталог: `cd("newdir")`, например, `cd("d:\\Julia")`.

Типы данных

Иерархия типов данных представлена на рисунке 1.

Рис. 1 Иерархия типов данных

Самый верхний (общий) тип (супертип) — `Any`. Все остальные типы — подтипы (субтипы). Тип `Number` является подтипом `Any`. В свою очередь, `Number` является

супертипом для типов `Complex` и `Real`. Типы данных бывают абстрактные и конкретные. Переменная может иметь только конкретный тип.

В языке `Julia` есть несколько целочисленных типов: со знаком \pm `Int8`, `Int16`, `Int32`, `Int64`, `Int128` и без знака `UInt8`, `UInt16`, `UInt32`, `UInt64`, `UInt128` (8, 16, ...128 — число бит, которое отводится для хранения данных). Наибольшее значение, которое может принять переменная можно получить с помощью функции `typemax()`: `typemax(Int8)=127`, функция `typemin()` выводит значение наименьшего числа данного типа: `typemin(Int8)=-128`. Тип `Int` соответствует `Int64`.

Наибольшие и наименьшие значения чисел данного типа можно распечатать в среде `Julia` с использованием следующего фрагмента текста

```
for T in
[Int8, Int16, Int32, Int64, Int128, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, UInt128]
println(f, "$(lpad(T, 7)): [$(typemin(T)), $(typemax(T)) ]")
end
```

Вывести результат в файл с именем `"typ_max"` можно так

```
open("typ_max", "w") do f
for T in
[Int8, Int16, Int32, Int64, Int128, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, UInt128]
println(f, "$(lpad(T, 7)): [$(typemin(T)), $(typemax(T)) ]")
end
end
```

Логические переменные `true` и `false` типа `Bool` являются также 8-битными целыми числами, 0 соответствует `false`, 1 — `true`. Отрицание производится оператором `!`: `!true=>false`. `Bool(1)=>true`, `Bool(0)=>false`.

Числа с плавающей точкой соответствуют стандарту IEEE 754 и могут иметь один из типов `Float16`, `Float32`, `Float64`, `BigFloat`. `Float32` соответствует одинарной точности (`eps(Float32)=>1.1920929f-7`), `Float64` — двойной точности (`eps(Float64)=>2.220446049250313e-16`). Переменные типа `Float32` записываются в виде `3.14f0`, `5.6f2=>560`; типа `Float64` — в виде `3.14e0`, `6.7e2=>670`.

Операции с плавающей точкой выполняются с машинной точностью (`eps`).

Например,

```
0.2+0.4=0.6000000000000001, соответственно, результат операции сравнения
0.2+0.4==0.6 =>false
```

`setprecision(precision::Int)` – установить точность расчетов чисел типа `BigFloat`, здесь `precision` - число бит, которые отводятся на хранение числа.

Например,

```
setprecision(1000)
bigpi=BigFloat(pi)
sin(bigpi/BigFloat(6))-1/BigFloat(2)
```

Сложить два числа (0.2 и 0.4) с высокой точностью можно так:

```
big"0.2"+big"0.4".
```

Кроме того, можно использовать ***Quadmath*** – библиотека для расчетов с четверной точностью (`Float128`).

Есть интересная возможность — дробные вычисления для рациональных чисел, например, можно рассчитать сумму $1/273+1/91 = 4/273$. Запись выглядит так: `1//273+1//91`. Иными словами, рациональные числа в Julia записываются в виде дроби вида `a/b`, где `a` и `b` – целые числа. Рациональное число можно преобразовать в число с плавающей точкой с использованием функции `float()`.

Комплексные числа записываются в виде `a+bi m` , где `a` и `b` целые или вещественные числа, `im` – квадратный корень из -1, например, `3+2.15im`. Базовые математические функции можно использовать с комплексными числами.

Переменные символьного типа `Char` записываются в виде `'A'`, значения переменных типа `Char` варьируются в пределах от `'\0'` до `'\Ufffffffff'`. Значение переменной можно привести к целочисленному типу: `Int`, в частности `Int('A')==65`, а `Int('α')==945`. И наоборот, `Char(65)=='A'`, `Char(945)==Unicode U+03b1` (3b1 – число 945 в шестнадцатеричной кодировке).

convert(`T`, `N`) → преобразовать тип числа `N` в тип `T`:

```
convert(Int64,7.0) = 7
```

Общие сведения

Длинные выражения можно записывать в несколько строк без знаков переноса. В одной строке можно записать несколько операторов, если использовать разделитель `;` (точка с запятой): `a=0; b=3`

Комментарии

Можно использовать однострочные и многострочные (блочные) комментарии в тексте программы. В первом случае (одна строка) текст после символа `#` воспринимается компилятором как комментарий. Если комментарий достаточно

велик и занимает несколько строк, его можно обозначить так: `#=` текст комментария `=#`.

Чувствительность к регистру и использование кодировок символов

Язык Julia чувствителен к регистру (case sensitive), т. е. переменные с именами `a` и `A` являются разными, функции с названиями `Func` и `func` являются разными.

Julia позволяет использовать символы кодировки Unicode для обозначения переменных, поэтому допустимы такие выражения

```
Джулия="Язык программирования"; синус=sin(x); синус/pi
```

Арифметические операции

`+` `-` `*` `/` `^` - базовые арифметические операции

`+` `.` `-` `.` `*` `.` `/` `.` `^` `.` - поэлементные базовые арифметические операции (для векторов и матриц)

`//` - деление для рациональных чисел, результатом является рациональное число

`-a` - отрицание `a`

`a+=1` - эквивалентная запись выражения `a = a+1`, аналогично `a-=1`, `a*=1`, `a/=2`

`a\b` - эквивалент `b/a`

Базовые математические функции

`div(a,b)` - `a/b`, округленное до целого

`cld(a,b)` - деление `a/b` с округлением до наибольшего целого

`fld(a,b)` - деление `a/b` с округлением до наименьшего целого

`rem(a,b)` или `a%b` - остаток деления `a/b`

`mod(a,b)` — остаток деления `a/b`

`gcd(a,b)` — наибольший положительный общий делитель чисел `a,b`

`lcm(a,b)` — наименьшее общее кратное чисел `a,b`

`min(a,b)` — минимальное значение из списка (для произвольного числа чисел в списке)

`max(a,b)` - максимальное значение из списка (для произвольного числа чисел в списке)

`minmax(a,b)` - минимальное и максимальное значения из для двух чисел `a, b`, результат в форме кортежа

`muladd(a,b,c)` - вычисляет значение `a*b+c`

Возможна векторизация арифметических операций, т. е. замена числа на вектор в списке. После функции добавляется точка: например, если `a,b` – векторы одинаковой длины, то допустимо выражение `minmax.(a,b)`, результатом будет

вектор-кортеж, содержащий минимальные и максимальные значения каждой пары элементов двух векторов.

Абсолютные значения и корни

`abs(a)` — абсолютное значение числа a

`abs2(a)` — квадрат числа a

`sqrt(a)` — квадратный корень числа a

`isqrt(a)` — целочисленный квадратный корень целого числа a

`cbirt(a)` — кубический корень числа a

Операции возведения в степень и логарифмы

`exp(a)` - экспонента числа a

`exp2(a)` - 2 в степени a

`exp10(a)` - 10 в степени a

`expm1(a)` - экспонента $e^a - 1$ (точно)

`ldexp(a, n)` - $a \cdot (2^n)$ (a должно быть типа `Float`)

`log(a)` - натуральный логарифм числа a

`log2(a)` — логарифм a по основанию 2

`log10(a)` — десятичный логарифм a

`log(n, a)` - логарифм числа a по основанию n

`log1p(a)` - логарифм $1+a$ (точно)

Тригонометрические функции

если x в радианах, то `sin(x)`, `cos(x)`, `tan(x)`, `cot(x)`, `asin(x)`, `acos(x)`, `atan(x)`, `acot(x)`, `sec(x)`,

если x в градусах, то `sind(x)`, `cosd(x)`, `tand(x)`, `cotd(x)`, `asind(x)`, `acosd(x)`, `atand(x)`, `acotd(x)`, `secd(x)`.

`rad2deg(a)` — преобразовать угол a из радиан в градусы,

`deg2rad(a)` — преобразовать угол a из градусов в радианы.

гиперболические функции: `sinh(x)`, `cosh(x)`, `tanh(x)`, `coth(x)`,

Гипотенуза

`hypot(a, b)` - гипотенуза a и b

Комбинаторные функции

`factorial(a)` — факториал числа a

`binomial(a, b)` - число сочетаний из a по b (`binomial(3,2)==3`)

Некоторые полезные функции

`eval(a)` — вычислить значение выражения a

`real(a)` — вещественная часть числа a

`imag(a)` — мнимая часть числа `a`
`reim(a)` — возвращает вещественную и мнимую части `a` (в виде кортежа)
`conj(a)` — комплексное сопряженное число `a`
`sign(a)` — знак числа `a`
`round(a)` — округлить до ближайшего числа
`ceil(a)` — округлить до ближайшего большего числа
`floor(a)` — округлить до ближайшего меньшего числа
`trunc(a)` — отбросить дробную часть
`modf(a)` — кортеж, содержащий дробную и целую части числа `a`
`isapprox()` - позволяет сравнивать два числа с заданным уровнем погрешности
atol:
`isapprox(1.0, 1.05; atol = 0.1)` (true)
`isapprox(1.0, 1.1; atol = 0.05)` (false)

Логические операторы

`!` - не
`&&` - и
`||` - или
`==` проверка эквивалентности объектов, `2==2.0` верно
`!=` - не равно?
`===` проверка идентичности объектов, `2===2.0` ложно, поскольку тип величин разный
`>` - больше?
`>=` - больше или равно?
`<` - меньше?
`<=` - меньше или равно?

Битовые операторы

`~` - битовое отрицание `not`
`&` - битовое `and`
`|` - битовое `or`
`xor` - битовое `xor`
`>>` - оператор побитового сдвига вправо
`<<` - оператор побитового сдвига влево
`>>>` - оператор побитового сдвига без знака

Функции подтверждения

`isa(a, Float64)` - тип числа `a` `Float64`?
`isnumeric(a)` — является ли символ числом?
`iseven(a)` — является ли целое число четным?

`isodd(a)` — является ли целое число нечетным?
`ispow2(a)` — является ли целое число степенью 2?
`isfinite(a)` — является ли число конечным?
`isinf(a)` — является ли число бесконечно большим?
`isnan(a)` — является ли число «не числом» NaN?

Сообщения об ошибках

`error("text")` - эта функция генерирует сообщение об ошибке, выводя заданный текст.

Строки

Строка в Julia – это набор символов, заключенных между двойными кавычками `" "` или `""" """`. Поддерживаются кодировки ASCII и Unicode. Строки могут содержать специальные символы, например, символ табуляции `'\t'` или символ перевода на новую строку `'\n'`: `b = "строка 1\nстрока 2\n"`.

Строку можно рассматривать как одномерный массив (вектор). Например, если строка `s="abc"`, то `s[2]=='b'`, а `s[end]=='c'`. Однако изменять элементы строки присваиванием нельзя, т. е. оператор `s[3]='d'` является ошибочным с точки зрения языка Julia. В этом случае используется функция `replace()`.

replace(`st`, `toSearch => toReplace`) - в строке `st` заменить подстроку `toSearch` на подстроку `toReplace`.

length() - возвращает число символов в строке, которое в общем случае не совпадает с числом ее элементов (байтов).

sizeof() - возвращает число байт в строке (элементов массива).

Поскольку символы в разных кодировках имеют разную длину, число символов строки равно или меньше числа байт. Например, `st = "Köln"`, `length(st)==4`, `sizeof(st)==5`, поскольку символ `'ö'` занимает два байта.

Выделить подстроку из строки можно так: `ss=st[i1:i2]`, где `st` - строка, `ss` - подстрока, `i1` - индекс начала подстроки в строке, `i2` - индекс последнего элемента.

Для выделения подстроки строки `st` можно использовать также функцию `SubString(st, i, len)`

`i` - начало выделения, `len` - число выделяемых байт.

Учитывая, что символы кодировок могут занимать разное число байт, «байтовые» способы работы со строками не всегда приводит к успеху, например, `st[1] = 'K'`, `st[4] = 'l'`, а `st[3]` вызывает сообщение об ошибке.

Фрагмент

```
for i in 1:sizeof(st) println(st[i]) end
```

выдаст сообщение об ошибке.

А эти фрагменты выведут символы строки `st`.

Вариант 1

```
for letter in st println(letter) end
```

Вариант 2

```
index = firstindex(st)
while index <= sizeof(st)
  letter = st[index]
  println(letter)
  global index = nextind(st, index)
end
```

Еще один нюанс, строка и символ — существенно разные понятия языка Julia, поэтому равенство `"A" == 'A'` является ложным.

Проверить наличие символа `s` в строке `st` можно с использованием конструкции `s in st`, которая возвращает `true` или `false`, например, результатом `'b' in "abc"` является `true`.

Проверка того, что `ss` входит в `st` осуществляется с использованием функции `occursin(ss, st)`. Пример: `occursin("io", "function") → true`.

`findfirst(ss, st)` → найти первое вхождение подстроки или символа `ss` в строке `st`. Если `ss` - строка, то результатом является первый и последний индексы подстроки `ss` в строке `st`. Если `ss` – символ, результатом будет индекс, который соответствует номеру символа в строке. Если подстрока или символ не найдены, функция возвращает `nothing`.

`findlast(ss, st)` → найти последнее вхождение подстроки или символа `ss` в строке `st`. Если `ss` - строка, то результатом является первый и последний индексы подстроки `ss` в строке `st`. Если `ss` – символ, результатом будет индекс, который соответствует номеру символа в строке. Если подстрока или символ не найдены, функция возвращает `nothing`.

Пример: `st="comment";`

`findfirst("m", st) → 3:3`

`findfirst('m', st) → 3`

`findlast("m", st) → 4:4`

findnext (ss, st, i) → найти первое, начиная с индекса i, вхождение подстроки ss в строке st, результатом является первый и последний индексы подстроки ss в строке st.

`findnext("l", "teller", 3) → 3:3`

`findnext("l", "teller", 4) → 4:4`

Если заменить подстроку на символ, функция вернет либо номер индекса, если символ будет найден, либо `nothing`.

Конкатенация (объединение) производится с использованием символа звездочка *

Пример.

`c="Hello, "; d="world!"; e=c*d → "Hello, world!"`.

Изменить на обратный порядок элементов строки st, в которой каждому символу соответствует один байт, можно так

`st[end:-1:1]`

randstring (n) → строка случайных символов длиной n, можно использовать для генерации пароля. Перед использованием выполнить команду `using Random`.

strip (st), аналог `trim` в Pascal-Delphi, удаляет пробелы вначале и в конце строки, если строка состоит из пробелов, то **strip**(st) возвращает пустую строку.

isempty (st) – проверяет, есть ли символы в строке, если нет, возвращает `true`, иначе – `false`.

split (st, 'R') → разобрать строку на элементы, если в качестве разделителя используется символ R.

Пример. `split(st, ',')`, здесь разделителем является запятая.

join (a, 'R') → преобразовать элементы массива a в строку, используя в качестве разделителя символ R. `join`-оператор, обратный `split`.

Пример. `a=[1.0, 2.0, 3.0]`, разделитель – запятая, `join(a, ',')`, результат `"1.0, 2.0, 3.0"`.

parse (T, st) – превращает строку st в число типа T.

Пример. `parse(Float64, st)`.

Если содержимое строки st неизвестно, можно использовать функцию

tryparse (T, st) – которая также превращает строку st в число типа T, но если st нельзя превратить в число, эта функция возвращает `nothing`, т.е., если `tryparse(T, st)==nothing`, st нельзя превратить в число типа T.

Если нужно превратить строку чисел в массив, то вначале выполняется оператор `split`, а затем `parse`:

```
a="1.1 2.2"
b=split(a, ' ')
c=parse.(Float64,b)
```

Две последних операции можно объединить

```
c=map(x -> parse(Float64,x), split(a))
```

Оператор `map` применяет функцию `parse(Float64,x)` к списку аргументов `split(a)`.

uppercase(st) - преобразовать строку в верхний регистр,

lowercase(st) - преобразовать строку в нижний регистр.

В Julia используется такое понятие, как *интерполяция*. Смысл его заключается в следующем. Если есть строка `st="123.456"`, или число `a=3.14`, то их значения можно «внедрить» (интерполировать) в строку с использованием знака доллара `$`: "строка содержит `$st`, число `a=$a`". Подстановка значений произойдет при выводе строки на печать, поэтому вывод на печать строки `"1 + 2 = $(1 + 2)"` будет таким

```
"1 + 2 = 3"
```

Массивы

Массив это структура данных. Различают одномерные (вектор), двумерные (матрица), многомерные массивы.

Элементы массива хранятся по столбцам, т. е. массив `a` вида

```
1 3 5
2 4 6
```

хранится в форме `1,2,3,4,5,6`, проверка

```
for i in eachindex(a) println(a[i]) end.
```

Нумерация элементов массива начинается с 1, поэтому первый элемент массива `a[1]`. Доступ к последнему элементу можно получить так: `a[end]`.

Одномерный массив хранится в памяти как двумерный с одним столбцом, поэтому доступ к элементам одномерного массива `a` можно осуществлять так: `a[1,1]`, `a[2,1]`...

Способы объявления массива

`a=[1 2 3 4]` – вектор-строка (элементы через пробел). **При таком объявлении Julia создает двумерный массив с одной строкой и n столбцами, доступ к элементам в этом случае можно реализовать двумя способами:**

- 1) `a[1]`, `a[2]`, `a[3]`...
- 2) `a[1,1]`, `a[1,2]`, `a[1,3]`...

С этой особенностью можно столкнуться при использовании функции сортировки `sort()`, которая потребует указать номер строки или столбца.

`a=[1, 2, 3, 4]` – вектор-столбец (элементы через запятую или точку с запятой, но при определении можно использовать разделители одного типа),

`a=[1 2; 3 4]` – двумерная матрица

1 2

3 4

`a=Array{Float64,1}(undef,3)` – одномерный массив с тремя элементами типа `Float64`, элементы массива не определены (мусор),

`a=Array{Float64,2}(undef,3,5)` – двумерный массив 3×5 – три строки, пять столбцов типа `Float64`, элементы массива не определены (мусор),

`a=Array{Float64,n}(undef,i1,i2,...,in)` – n -мерный массив $i_1 \times i_2 \times \dots \times i_n$ типа `Float64`, элементы массива не определены (мусор).

`a=zeros(3)` – одномерный массив с тремя элементами типа `Float64`, с нулевыми значениями элементов,

`a=zeros(3,4)` – двумерный массив 3×4 типа `Float64`, с нулевыми значениями элементов,

`a=ones(3)` – одномерный массив с тремя элементами типа `Float64`, с единичными значениями элементов,

`a=ones(3,4)` – двумерный массив 3×4 типа `Float64`, с единичными значениями элементов,

`a=zeros(Int32,3)` – одномерный массив с тремя элементами типа `Int64`, с нулевыми значениями элементов,

`a=Int.(zeros(3))` – одномерный массив с тремя элементами типа `Int64`, с нулевыми значениями элементов,

`a=convert(Vector{Int}, zeros(3))` – одномерный массив с тремя элементами типа `Int64`, с нулевыми значениями элементов,

`a=convert(Matrix{Int}, zeros(3,4))` – двумерный массив 3×4 типа `Int64`, с нулевыми значениями элементов,

`a=convert(Array{Int,3}, zeros(3,4,5))` – двумерный массив $3 \times 4 \times 5$ типа `Int64`, с нулевыми значениями элементов,

`a=fill(0,10)` – одномерный массив типа `Int64` длины 10, с нулевыми значениями элементов,

`a=fill(0.0,10)` – одномерный массив типа `Float64` длины 10, с нулевыми значениями элементов,

`a=fill(0,3,3)` – двумерный массив 3×3 типа `Int64`, с нулевыми значениями элементов,

`a=Vector{Float64}(undef,10)` – одномерный массив с десятью элементами типа `Float64`, элементы массива не определены (мусор),

`a=Matrix{Int64}(undef,2,5)` – двумерный массив 2×5 – две строки, пять столбцов типа `Int64`, элементы массива не определены (мусор).

`a=rand(5)` – одномерный массив из 5 элементов, заполненный случайными числами от 0 до 1.

`a=rand(3,5)` – двумерный массив 3×5 , заполненный случайными числами от 0 до 1.

`Vector{Int64}` – одномерный массив нулевой длины типа `Int64`,

`Matrix{Float64}` – двумерный массив нулевой длины типа `Float64`.

Пустой массив типа `Any` можно создать с использованием оператора `a=[]`.

`a=Array{Float64,1}()` – одномерный массив типа `Float64` нулевой длины.

`x=collect(a:b:c)` – создать одномерный массив, первый элемент которого равен `a`, второй `a+b`, `a+2b`,..., последний `c`.

Примеры:

`x=collect(1:1:10.0)` – массив типа `Float64`: `1.0, 2.0, ...10.0`.

`y=collect('a':1:'z')` – массив символов алфавита `'a' ... 'z'`.

`a=[x + y for x in [1,2,3], y in [0.1,0.2,0.3]]` – двумерный массив 3×3 типа `Float64`. Такой способ создания массива с одновременным заполнением его ячеек называется **comprehension**.

Работа с элементами массива

Добавить элемент `v` в конец массива `a` можно так: `push!(a, v)`: `push!(a, 1.23)`.

Добавить элемент `v` в начало массива `a` можно так: `pushfirst!(a, v)`:
`pushfirst!(a, 1.23)`.

Для массива `a` типа `Vector` определена операция вставки элемента `x` в произвольную позицию `n`: `insert!(a, n, x)`. Пример: `insert([1, 2, 3], 2, 8)`

Последний элемент массива `a` можно удалить так: `pop!(a)`.

Первый элемент массива `a` можно удалить так: `popfirst!(a)`.

Удалить элемент массива в позиции `pos` можно так: `deleteat!(a, pos)`.

Поменять порядок элементов массива на обратный: `a[end:-1:1]`.

Проверить, есть данный элемент `x` в массиве: `in(x, a)`.

Определить длину массива: `length(a)`.

Определить размер массива в байтах: `sizeof(a)`.

Найти максимальное число массива: `maximum(a)`.

Найти минимальное число массива: `minimum(a)`.

Преобразовать вектор-строку в вектор-столбец: `b=vec(a)`.

Найти индексы всех элементов массива, содержащих данное значение `value`:
`findall(x -> x == value, a)`.

Удалить все элементы массива, содержащие значение `b`:

`deleteat!(a, findall(x -> x == b, a))`.

Операция транспонирования осуществляется с использованием функции `transpose()` или символа `'` после имени массива: `a'`.

Умножение матриц: `a*b`.

Выборки (*slice*).

Выбрать элементы вектора `a` с i_1 по i_3 с шагом i_2 : `a[i1:i2:i3]`.

Выбрать элементы вектора a с 3 по 5: $a[3:5]$.

Можно сделать выборку с шагом: $a[1:3:10]$. - выбираем элементы 1, 4, 7 и 10.

Для матрицы b выборку можно делать так

$b[2:3, 2:3]$ – выбрать элементы матрицы из строк 2, 3 и столбцов 2, 3.

$b[1:2, :]$ - выбрать строки 1 и 2,

$b[:, 2:3]$ - выбрать столбцы 2 и 3.

Применительно к элементам массива можно использовать операции с точкой (векторизация вычислений)

$a.^2$ – вычислить квадрат всех элементов массива,

$\log(a)$ – вычислить натуральный логарифм всех элементов массива.

Если a и b – два массива с одинаковым числом элементов, то $a.+b$ выдаст массив с тем же числом элементов, значения которых равны сумме соответствующих элементов a и b .

Элементы массива можно заполнить с использованием функциональной зависимости (comprehension)

$a=[x=\exp(x) \text{ for } x = 0.0:0.1:1.0]$ – одномерный массив типа `Float64` с десятью элементами $\exp(0)$, $\exp(0.1)$,..., $\exp(1)$

$a=[z=x + y \text{ for } x = 1:5, y = 11:15]$ – двумерный массив целочисленного типа $5*5$, элементы заполнены суммой значений x и y , $x=1,2,\dots,5$; $y=11,12,\dots,15$.

$a=\text{collect}(1:5)$ – одномерный массив типа `Int64`, элементы которого содержат числа 1, 2,...5.

$a=\text{collect}(1.0:5.0)$ – одномерный массив типа `Float64`, элементы которого содержат числа 1.0, 2.0,...5.0.

$a=\text{collect}(2.:2.:8.)$ – одномерный массив типа `Float64`, элементы которого содержат числа 2.0, 4.0,...8.0.

Объединение двух массивов

Если массивы x и y имеют одинаковое число столбцов, то объединить их (по вертикали) можно командой `vcat(x, y)` или `[a;b]`,

Если массивы x и y имеют одинаковое число строк, то объединить их (по горизонтали) можно командой `hcat(x, y)` или `[a b]`.

Команду `vcats` можно использовать для добавления строк в массив вместо команды `push!`, которая применима лишь к векторам (одномерным массивам).

Пример. Добавить к матрице [1 1] строку [2 2]:

```
z=[1 1]
z=vcats(z, [2 2])
```

Сортировка элементов одномерного массива (вектора)

`sort(x)` – в порядке возрастания,

`sort(x, rev=true)` – в порядке убывания.

Удобно использовать матрицу перестановок (содержит индексы элементов массива)

`mp=sortperm(x)` - в порядке возрастания,

`mp=sortperm(x, rev=true)` - в порядке убывания.

Печать отсортированного массива можно организовать таким образом:

```
for i in mp println(a[i]) end
```

Если массив двумерный $y[m, n]$, нужно указать номер размерности (1 или 2), по которой проводится сортировка

```
y=[4 3; 1 2]
 4 3
 1 2
1) sort(y, dims=1)
 1 2
 4 3
2) sort(y, dims=2)
 1 2
 3 4
```

Поиск номеров элементов массива, содержащих заданные значения

При необходимости найти номер элемента массива по его значению можно использовать функцию `indexin()`. При наличии нескольких значений в массива функция возвращает номер первого подходящего элемента массива.

Пример.

```
a=[10, 20, 30, 10, 20, 30]
indexin(20, a) возвращает индекс 2.
```

Можно использовать функцию `indexin()` и для поиска номеров группы элементов.

```
indexin([20,10],a) возвращает индексы 2,1.
```

Итератор `enumerate`

Доступ к элементам последовательности (массива) можно получить с помощью итератора `enumerate`, использование которого целесообразно в том случае, если требуется вывести элемент последовательности вместе с его порядковым номером.

Пример. Пусть задан массив `a = [10, 20, 30]`, нужно вывести на печать пронумерованные по порядку элементы этого массива

```
for (i,v) in enumerate(a)
println("$i $v")
end
```

Кортежи (tuples)

Кортеж — группа значений некоторых величин фиксированной длины, разделенных запятыми, иногда эту группу окружают круглыми скобками: `c = (1, 1.1, pi, 'c', "Julia", 1//3)`. Кортеж — это контейнер гетерогенных данных, в отличие от массива, который является контейнером однородных (гомогенных) данных.

Кортеж можно превратить в вектор типа `Any`: `v = [c...]`.

Вектор можно превратить в кортеж: `c = (v...,)`.

Элементы кортежа изменять нельзя, в отличие от элементов массива, оператор `c[1]=2` вызовет сообщение об ошибке.

Можно использовать именованный кортеж вида `c = (a=1, b=2.2)`. Доступ к элементам кортежа либо через индекс, например, `c[1]`, либо по имени `c.a`, `c.b`.

Если список возвращаемых величин какой-либо функции содержит несколько разнородных значений, то возвращаются они в форме кортежа.

Функция `zip`

`zip` — это функция-итератор, предназначенная для объединения двух или более последовательностей в кортеж, при этом каждый элемент кортежа состоит из элементов объединяемых последовательностей. По смыслу `zip` является итератором,

который можно использовать, например, для вывода на печать упорядоченных элементов последовательностей:

```
st="ABC"
n=[10,20,30]
for x in zip(st, n)
println(x)
end
```

Функцию-итератор `zip` можно превратить в массив кортежей:

```
collect(zip(st, n))
```

Если исходные последовательности имеют разную длину, то длина объединенной последовательности равна длине самой короткой из них.

Функцию `zip` можно использовать для проверки того, содержит ли объединенная последовательность определенную группу значений.

Пример. Пусть нужно проверить, есть ли в объединении последовательностей `A` и `B` комбинация значений (x, y) . Условие проверки записывается так

```
if (x, y) in zip(A, B)
```

Функция `reverse`

Функция `reverse` предназначена для того, чтобы изменить порядок расположения элементов последовательности (массив `a`, кортеж `c`) на обратный: `reverse(a)`, `reverse(c)`. Если последовательность изменяемая (mutable), то можно использовать оператор `reverse!`. В частности, допустимо выражение `reverse!(a)`, но выражение `reverse!(c)` не допустимо.

Словари (dictionaries)

Словарь — это ассоциативный массив, состоящий из пар ключ-значение.

Пустой словарь создается так: `d = Dict()`, словарь со значениями -

```
d = Dict('a'=>1, 'b'=>2, 'c'=>3).
```

Заполнить словарь символами алфавита и их номерами можно так

```
y=collect('a':'z')
d = Dict()
for i in 1:length(y) d[y[i]]=i end
```

Информацию в словарях можно менять: `d['a']=100`; `d['a']+=1`.

Добавление пары ключ-значение в словарь: `d[key] = value`.

Поиск значения по ключу: `d['a']`.

Получить список ключей: `keys(d)`.

Получить список значений: `values(d)`.

Проверить наличие ключа в словаре: `haskey(d, 'a')`.

Распечатать словарь (ключ-значение)

```
for (k,v) in d
    println("$k - $v")
end
```

Последовательность элементов словаря не фиксируется, т. е. может быть произвольной.

Словарь можно создать с использованием функции `zip`:

```
d = Dict(zip("abc", [10,20,30]))
```

В качестве ключа словаря можно использовать кортеж. Например, нужно сохранить в словаре `substance` (`substance=Dict()`) следующую информацию о некоторых свойствах (`dfh298`, `cp298`, `s298`, `h298`) химического вещества (`formula`) в данном состоянии (`pstate`):

```
substance[formula, pstate]=[dfh298, cp298, s298, h298]
```

Данные в словаре хранятся в не отсортированном виде. Вывести на печать отсортированный список символов и их номеров можно так

```
for c in sort(Char.(keys(d)))
println("$c-",d[c])
end
```

Создать словарь, содержащий список символов и их количество в данном тексте `s`:

```
function histogram(s)
    d = Dict()
    for c in s
        if c in keys(d) # haskey(d, c)
            d[c] += 1
        else
            d[c] = 1
        end
    end
    return d
end
```

Проверить работу функции

```
h = histogram("brontosaurus")
h = histogram("акула, карась")
```

Найти в словаре символ, который встречается заданное число (`v`) раз

```
function reverselookup(d, v)
    for k in keys(d)
        if d[k] == v
```

```

    return k
  end
end
error("LookupError")
end

```

Проверить работу функции

```
key = reverselookup(h, 2)
```

Упорядочить символы по их количеству в тексте. Создать словарь, содержащий список букв их количество в данном словаре d:

```

function invertdict(d)
  inverse = Dict()
  for key in keys(d)
    val = d[key]
    if !(val in keys(inverse))
      inverse[val] = [key]
    else
      push!(inverse[val], key)
    end
  end
  inverse
end

```

Проверить работу функции

```
inverse = invertdict(h)
```

Множества

Множества (Set) используются для хранения коллекций неупорядоченных уникальных значений: `s=Set()` - пустое множество, `s=Set([1, 3, 5, 7])`.

Добавление элемента к множеству производится с использованием оператора

`push!`. Другие функции для работы с множествами: пересечение

`intersect(set1, set2)`, объединение `union(set1, set2)`, разность `setdiff(set1, set2)`.

Превратить строку `st` в множество содержащихся в ней символов можно так `Set(st)`.

Аналогичным образом в множество можно превратить массив `z` (одномерный или многомерный)

`Set(z)`.

Структуры данных

Структуры данных являются составными типами, это совокупность именованных полей, сгруппированных вместе и рассматриваемых как единое целое.

Пример структуры

```
struct Foo
    bar
    baz::Int
    qux::Float64
end
```

Поле, тип которого не задан (`bar` в данном случае), по умолчанию имеет тип `Any`.

Создать объект типа `Foo` можно так

```
foo = Foo("Hello, world.", 23, 1.5)
```

Обращаться к полям объекта можно так: `foo.bar`, `foo.baz`, `foo.qux`. Однако менять значения полей нельзя. `foo.bar=3` выдаст сообщение об ошибке.

Если требуется менять значения полей переменных типа структуры, ее следует объявить с ключевым словом `mutable`:

```
mutable struct Foom
    bar
    baz::Int
    qux::Float64
end
```

Однако, если структура содержит массив, значения его полей можно менять независимо от наличия слова `mutable` в ее объявлении.

```
Tar=Array{Float64,1}
struct Foar
    bar::Int
    ar::Tar
end

f=Foar(1, [1,2,3])
f.ar[1]=0
push!(f.ar,4)
```

Можно создать структуру, которая содержит структуру:

```
struct TG
    x::Foar
end
```

Несколько функций для работы с полями структуры.

`fieldnames(Foar)` – получить список полей структуры `Foar`.

`isdefined(Foar, :ar)` – содержит ли структура `Foar` поле `ar`?

Missing, nothing and NaN

Язык Julia поддерживает еще некоторые переменные: `missing`, `nothing` и `NaN`. Переменная типа `Nothing` (`nothing`) возвращается функцией, которая не содержит возвращаемых значений, аналог `NULL`.

Переменная типа `Missing` (`missing`) соответствует значению, которое не задано (отсутствует). Как правило, любая операция (сложение, умножение,...) с переменной типа `Missing` приводит к результату того же типа, т. е. происходит распространение типа.

Переменная `NaN` (no a number) тип `Float64` является следствием операции, результат которой не определен (например, $0/0$).

Результатом деления $-1/0$ является `-Inf`, а при делении $1/0$ получаем `Inf`.

Константы

Поскольку тип переменных а Julia легко изменяется, это приводит к дополнительной нагрузке на ресурсы компьютера. Чтобы уменьшить эту нагрузку можно использовать определение переменной с использованием ключевого слова `const`:

```
const amount = 10.00
const z=zeros(3)
```

Значения переменных, объявленных таким образом можно изменять, однако их тип менять нельзя, т. е. `amount = 4.0` допустимо, `amount = zeros(3)` – нет; `z[1]=3` допустимо, `z=3` – нет.

О присваивании значений и копировании в Julia

Присваивание осуществляется оператором `=`. Пример: `a=3`. Допускается множественное присваивание вида `a=b=3`. Если необходимо поменять значения переменных (`a` на `b`, `b` на `a`) допустимо использовать конструкцию `a, b=b, a`.

Для того, чтобы сократить избыточное использование памяти, в Julia используется механизм копирования ссылок на объекты при присваивании. Например, если `a` и `b` два вектора,

```
a=[1, 2, 3]
```

то после присваивания

```
b=a
```

оба вектора указывают на одну область памяти. Поэтому изменение значения ячейки в одном из векторов приведет к одновременному ее изменению и в другом векторе.

Если такая связь массивов нежелательна, вместо знака равенства следует использовать функцию `copy()`, которая создает независимую копию: `b=copy(a)`. В этом случае создается независимый объект `b`, в который копируется содержимое `a`. При этом в новом объекте могут содержаться ссылки на область памяти объекта `a`, (например на область памяти, занимаемую массивом). Если содержание области памяти (элементов массива) исходного объекта `a` меняется, изменится и содержание соответствующего массива объекта `b`. Чтобы избежать этого можно использовать функцию `deepcopy()`, которая создает копию исходного объекта и рекурсивно копирует в него содержимое исходного объекта.

Рассмотрим несколько примеров, чтобы увидеть разницу. Исходными являются массивы `a, b, c, d`

```
a = [[[1,2],3],4] # [[[1, 2], 3], 4]
b = a # [[[1, 2], 3], 4]
c = copy(a) # [[[1, 2], 3], 4]
d = deepcopy(a) # [[[1, 2], 3], 4]
```

Изменим значение одной из ячеек массива `a`

```
a[2] = 40
b # [[[1, 2], 3], 40] - значение элемента a[2] изменилось
c # [[[1, 2], 3], 4] - значения элементов массива неизменны
d # [[[1, 2], 3], 4] - значения элементов массива неизменны
```

Изменим теперь значение вложенного массива

```
a[1][2] = 30
b # [[[1, 2], 30], 40] - значение элемента изменилось
c # [[[1, 2], 30], 4] - значение элемента изменилось
d # [[[1, 2], 3], 4] - значения элементов массива неизменны
```

Наконец, присвоим `a` некоторое число

```
a=1.23
b # [[[1, 2], 30], 40] - значения элементов массива неизменны
c # [[[1, 2], 30], 4] - значения элементов массива неизменны
d # [[[1, 2], 3], 4] - значения элементов массива неизменны
```

Тождественность объектов проверяется с использованием оператора `===`. Если `a = [1, 2]; b = [1, 2];` то условия `a == b` и `a === a` верны (`true`), а условие `a===b` ложно.

Рассмотрим теперь структуру для хранения координат точки на плоскости.

1. Сначала неизменяемая структура

```
struct Point
x
y
end
```

```
p1 = Point(1.0, 2.0)
p2 = deepcopy(p1)
p1===p2 (результат true).
p1==p2 (результат true).
```

2. Теперь изменяемая структура

```
mutable struct MPoint
  x
  y
end
```

```
p1 = MPoint(1.0, 2.0)
p2=deepcopy(p1)
```

p1===p2 (результат false) – этот результат ожидаем, поскольку p1 и p2 являются разными объектами.

p1==p2 (результат false) – несмотря на то, что координаты точек p1 и p2 одинаковы, в данном случае оператор == ведет себя так же, как оператор ===, т. е. проверяется не эквивалентность, а идентичность объектов. Для изменяемых структур данных Julia (версия 1.4) не знает, что считать эквивалентным.

Операторы сравнения и условные операторы

Операторы сравнения: > (больше), >=(больше или равно), < (меньше), <=(меньше или равно), == (равно), != (не равно).

Условные операторы рассмотрим на примере использования связки if-elseif-else-end

Простейший случай

```
if x < y
    println("x меньше, чем y")
    <другие операторы, если нужно>
end
```

Цепочка сравнений

```
if x < y
    println("x меньше, чем y")
    <другие операторы, если нужно>
elseif x > y
    println("x больше, чем y")
    <другие операторы, если нужно>
else
    println("x равно y")
    <другие операторы, если нужно>
end
```

Допустимы выражения вида: if 0 <= x < 10

Условный (тройной) оператор вида $a ? b : c$ (обязательны пробелы слева и справа от символов $?$ и $:$), a – условие, если оно верно, то выполняется b , иначе выполняется c .

Пример: `x > 0 ? println("x>0") : println("x<=0")`

Операторы `&`, `&&`, `|`, `||` (Short-Circuit Evaluation)

Проверка условий ([Short-Circuit Evaluation](#)) — это концепция языка программирования, означающая, что при наличии нескольких условий проверка производится до невыполнения первого из них. Например, условие A верно, если выполняются условия B , C , D . Проверка условий прекращается, как только выясняется, что одно из них неверно.

Julia:

в выражении $a \ \&\& \ b$ условие b проверяется только в том случае, если a верно (`true`),

в выражении $a \ || \ b$ условие b проверяется только в том случае, если a ложно (`false`).

Эти операторы (`&&`, `||`) можно использовать в качестве условных в выражениях:

выражения `if a then b` и $a \ \&\& \ b$ эквивалентны,

выражения `if !a then b` и $a \ || \ b$ эквивалентны.

```
a=1; b=1;
```

```
a>0 & b>0 (результат false)
```

```
(a>0) & (b>0) (результат true)
```

```
a>0 && b>0 (результат true)
```

```
a=1; b=0;
```

```
a>0 | b>0 (результат false)
```

```
(a>0) | (b>0) (результат true)
```

```
a>0 || b>0 (результат true)
```

Таким образом, операторы `&&` и `||` позволяют избавиться от скобок в сложном выражении.

Условие вида $a < x \ \&\& \ a > y$ на языке Julia можно записать так

$y < a < x$. Пример `if 0 < a < 10.`

Операторы `&&` и `||` можно использовать в связке с проверкой условия. Пример

```
a=1
```

```
if a > 0 println("a>0") end
```

или так

```
a > 0 && println("a>0")
```

или так

```
a < 0 || println("a>0").
```

Иными словами, && соответствует «если утверждение верно, то выполнить», || соответствует «если утверждение ложно, то выполнить».

Оператор(ы), которые должны быть исполнены после проверки условия в некоторых случаях должны быть заключены в круглые скобки.

Пример. Следующий фрагмент кода удаляет пробелы из строки `st`:

```
source=""
for i in 1:length(st)
    st[i] > ' ' && (source *= st[i])
end
```

Генераторы случайных чисел

`rand()` - случайное число из диапазона [0:1],

`rand(a:b)` - случайное целое число из диапазона [a:b],

`rand(a:0.1:b)` - случайное число из диапазона [a:b] с точностью до первого знака.

Циклы

Цикл можно организовать следующим образом (на примере вывода на печать)

```
for i in 1:5 println(i) end
```

```
for i = 1:5 println(i) end
```

Если `a` – одномерный массив, то

```
for i in eachindex(a) println(a[i]) end
```

```
for i = eachindex(a) println(a[i]) end
```

```
for x in a println(x) end
```

```
for i in 1:length(a) println(a[i]) end
```

```
for i in 1:size(a,1) println(a[i]) end
```

```
while <условие верно>
```

```
    ...выполняются операции
```

```
end
```

Выйти из цикла `while` можно с помощью команды `break`:

```
if i > 10 break end
```

Команда `continue` переводит цикл на следующую итерацию:

```
if i == 10 continue end
```

Примеры двойного цикла (результаты вывода отличаются!)

```
for i = 1:2, j = 3:4
    println((i, j))
end
for i = 1:2, j = 3:4
    println(i, j)
end
```

Чтение и запись данных

Вывод данных на печать осуществляется с использованием функций `print()`, `println()` - на экран и `write()` - в файл или на экран. Примеры `print("Test1");println("Test 2");write(stdout, "Julia")`. В последнем случае кроме текста на экран будет выведено число напечатанных символов (5).

Чтение данных осуществляется функцией `read(): read(stdin, Char)` - данная команда ожидает ввода одного символа с клавиатуры. Чтение данных из файла производится функциями `read()` и `readline()`. Команда `readline(stdin)` считывает данные до тех пор, пока не встретится символ перевода каретки `\n` (нажатие клавиши Enter). Команда `x=readline()` прочитает введенный с экрана текст, присвоит его переменной `x` и отобразит его на экране. Переменная `x` при этом содержит строку символов.

В некоторых случаях (массивы, структуры данных) для вывода данных на экран удобно использовать функцию `show()`.

Работа с файлами

По умолчанию рабочим является каталог, в который установлена Julia! Работа с файлом начинается с того, что указывается его имя (`fname="test.dat"`). Далее файл нужно открыть (`f1=open(fname)`). Очевидно, можно сразу выполнить команду `f1=open("test.dat")`. При указании имени файла следует указать путь к нему. Для работы в среде Windows путь должен иметь такой вид: `"c:\\mytest\\test.dat"`.

Проверить наличие файла можно с использованием функции `ispath()`, которая возвращает `true`, если файл существует, или `false`, если такого файла нет.

Пример:

```
ispath("c:\\mytest\\test.dat")
```

Функция `readdir()` выводит на экран все файлы, которые есть в данном каталоге. Например, вывести список файлов в текущем каталоге можно так `readdir(pwd())`.

Можно прочитать все данные из файла сразу командой

```
alldata = readlines(f1)
```

В этом случае `alldata` содержит массив строк `Array{String, 1}`.

Для обработки информации в массиве `alldata` можно использовать цикл

```
for line in alldata
    println(line)
    ...прочие действия
end
close(f1)
```

Рекомендуется всегда закрывать файл после завершения работ с ним.

Наиболее простой способ работы с данными из файла с именем `fname` выглядит так

```
open(fname) do f1
    ... действия с файлом f1
end
```

В этом случае файл закрывать не нужно, он закрывается автоматически после выхода из блока.

```
open(fname) do f1
    for line in eachline(f1)
        ... действия с файлом f1
    end
end
```

Если предполагается запись информации в файл, то его нужно открыть с ключом `"w"`:

```
fname = "example2.dat"
f2 = open(fname, "w")
write(f2, "Текст записан в файл\n")
# выводится число 38 (число записанных в файл байт)
println(f2, "в том числе и командой println!")
close(f2)
```

Однако, если с ключом `"w"` открывается существующий файл, он будет перезаписан. Ключ `"a"` позволяет открыть существующий файл с возможностью добавления информации.

В некоторых случаях для чтения файла удобно использовать структуру

```
try...catch...finally
try
open("myfile.txt", "r") do f
...
end
```

```
catch ex
finally
close(f)
end
```

Функции

Шаблон определения функции в Julia имеет вид

```
function name (список параметров)
    тело функции
end
```

name – имя функции (не обязательно), список параметров тоже не обязателен.

Возвращаемой величиной является последнее значение или список значений функции. Перед списком возвращаемых значений можно использовать ключевое слово `return`. Функция может ничего не возвращать, в этом случае тип возвращаемой величины `Nothing`.

Пример.

```
function test1(a)
    a+=5
    a/2
end
a=2
```

`test1(a)` возвращает 3.5. Проверка показывает, что значение `a` не меняется (по-прежнему равно 2).

Однако, если в списке параметров функции есть массив или структура данных, элемент(ы) которых изменяются в теле функции, то эти изменения видны и в вызывающей функции, т. е. такие изменения глобальны.

Пример

```
function test_arr(a)
    a[1]+=1
end
a=zeros(1)
test_arr(a)
```

Теперь `a[1]==1`

Пример

```
mutable struct SM
    a::Int
    b::Float64
end
s=SM(0,0)
```

```
function test_struct(s)
s.a=10
s.b=20
end
test_struct(s)
```

Проверка показывает, что поля *a* и *b* структуры *SM* изменились. Однако, если структуру объявить как неизменяемую (без ключевого слова *mutable*), при вызове функции будет сгенерирована ошибка `immutable struct cannot be changed`. Следующий пример показывает, каким образом функция возвращает несколько значений.

```
function test2()
    sin(1), cos(1), "Julia test"
end
```

`test2()` возвращает два числа: 0.8414709848078965, 0.5403023058681398 и фразу "Julia test".

Эти значения можно присвоить переменным при вызове функции

```
a,b,st = test(2)
```

Ключевое слово `return` обеспечивает выход из функции и может встречаться в тексте функции несколько раз.

```
function test3(n)
    if n < 0
        return "n < 0"
    elseif n==0
        return "n == 0"
    else
        return "n > 0"
    end
end
```

В некоторых случаях бывает удобно использовать функции без имени (*anonymous functions* или *lambda expression*). Шаблон анонимной функции имеет вид (список параметров) -> выражение

Примеры: $(x) \rightarrow x^3$ – возведение в третью степень,

$(x, y, z) \rightarrow x+y+z$ – сумма трех слагаемых.

Анонимную функцию можно присвоить переменной: $f = (x, y) \rightarrow x^2 + y^2$.

Как правило, анонимные функции передаются в качестве параметра другой функции.

Пример расчета производной функции *f*

```
f=(x)->x^3
function numerical_derivative(f, x, dx=1.e-6)
derivative = (f(x+dx) - f(x-dx))/(2*dx)
```

```
return derivative
end
```

`numerical_derivative(f, 2)` возвращает 12.000000000345068.

Заголовок функции может содержать переменное число аргументов. В этом случае в конце списка параметров помещается троеточие.

Пример функции, вычисляющей сумму списка чисел.

```
f=function(a...)
sum=0
for i in 1:length(a) sum+=a[i] end
return sum
end
```

`f(1,2,3)` возвращает 6.

Заголовок функции может содержать обязательные и необязательные (опциональные) параметры. Вначале задаются обязательные, а затем опциональные параметры. Значения опциональных параметров по умолчанию задаются в заголовке функции.

Пример. Функция, которая печатает заданное число элементов массива

```
function printn(a,n=3)
for i in 1:n println(a[i]) end
end
```

Вызов

`printn([1,2,3,4,5])` – печатать три первых элемента массива,
`printn([1,2,3,4,5], 4)` – печатать четыре первых элемента массива.

Рекурсия

Функция может вызывать себя (рекурсивный вызов). Пример расчета чисел Фибоначчи (каждое число последовательности F_n равно сумме двух предыдущих $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, при этом $F_0 = 0$, $F_1 = 1$):

```
function fib(n)
    if n == 0 return 0 end
    if n == 1 return 1 end
    return fib(n-1) + fib(n-2)
end
```

Области видимости переменных

Блок в Julia определен конструкциями `function`, `for`, `while`, `if/else`, `do`, `try/catch` и заканчивается оператором `end`. По умолчанию каждый блок определяет свою «область видимости» переменной. Область видимости определяет возможность модификации переменной. Иными словами, переменная x вне блока и внутри блока — две разные переменные. Переменная, определенная в теле функции

не видна вне этой функции. И наоборот, внешняя по отношению к функции переменная видна в ее теле с ограничениями (нельзя вносить исправления в такую переменную). Переменную внутри блока можно отождествить с внешней, если использовать ключевое слово `global`.

Пример

```
a = 10
while a > 2
  a -= 1
end
```

Данный текст вызовет сообщение об ошибке: `UndefVarError: a not defined` (переменная `a` не определена). Действительно, внутри блока `while` переменная `a` не определена. Чтобы решить проблему, вышеуказанный фрагмент нужно записать так

```
a = 10
while a > 2
  global a
  a -= 1
end
```

Однако следующий фрагмент будет работать, поскольку значение переменной `a` не меняется в блоке.

```
for j in 1:2
  println(a)
end
```

И еще один работающий фрагмент

```
a = 5
while a > 2
  global a
  println("a = ",a)
  b = a
  while b > 2
    println("b = ",b)
    b -= 1
  end
  a -= 1
end
```

Фрагмент работает, хотя переменная `b` во внутреннем блоке меняет значение, но в данном случае `b` является локальной переменной, поскольку она определена внутри блока (`while a > 2`).

При необходимости сделать переменную локальной используется ключевое слово `local`.

Приведем два примера.

```
function f1(n)
    x = 0
    for i = 1:n
        x = i
    end
    x
end
```

`f1(10)` возвратит 10, поскольку в теле цикла используется переменная `x`, объявленная в теле функции.

```
function f2(n)
    x = 0
    for i = 1:n
        local x
        x = i
    end
    x
end
```

В этом случае `f2(10)` возвратит 0, поскольку переменная `x` в теле цикла объявлена локальной.

На наш взгляд, эта особенность языка вызывает наибольшее число ошибок при отладке программы. Однако, как правило, такие ошибки легко обнаружить и устранить.

Дополнительная информация

В языке Julia допустима запись выражений вида `+(a,b)`, данное выражение эквивалентно `a+b`. Данная форма допустима для всех стандартных операций, арифметических и логических.

Приоритет выполнения операций в Julia не отличается от общепринятого. Вначале выполняются операции возведения в степень, затем деление-умножение, затем сложение-вычитание, в последнюю очередь выполняются операции сравнения. Более подробно, см. (<https://docs.julialang.org/en/v1/manual/mathematical-operations/#Operator-Precedence-and-Associativity-1>).

В Julia допустимо опускать знак умножения в выражениях типа `10*a` которое можно записать так: `10a` или `10.0a`.

Допустимо использовать логические переменные как числовые (`true` это 1, `false` – 0)

```
a = true
b = false
c = 1.0
```

Результатом операции `a+c` является 2.0.

Использование библиотек (packages)

Чтобы использовать функции из какой-либо библиотеки, нужно ввести команду `using PackageName` (вместо `PackageName` нужно ввести имя соответствующей библиотеки). Например, `using LinearAlgebra`. Если на экран выводится сообщение о том, что библиотека не найдена, следует попытаться установить ее командой `add` в режиме работы с библиотеками. Для перехода в режим работы с библиотеками нужно ввести символ "]" (см. Диалоговое окно).

Удаление библиотеки производится командой `rm` в режиме работы с библиотеками.

Для просмотра списка установленных библиотек нужно выполнить команду `status` в режиме работы с библиотеками.

Работа с таблицами (библиотека DataFrames)

Переменная типа `DataFrame` (фрейм данных) предназначена для хранения и представления данных в форме таблицы. `DataFrame` похож на матрицу, но имеет ряд особенностей. Для работы с переменными этого типа необходимо подключить библиотеку `DataFrames` (`using DataFrames`).

`DataFrame` можно рассматривать как базу данных, находящуюся в оперативной памяти компьютера, с которой удобно работать. `DataFrame` содержит столбцы, каждый из которых имеет свой тип, причем обращение к данным можно осуществлять по имени столбца. Таким образом, в одном столбце могут содержаться формулы химических веществ (тип `String`), в другом — их молярные массы (тип `Float32`). Поля таблицы могут не содержать значений (значение `missing`).

Пример создания переменной типа `DataFrame`

```
using DataFrames
df = DataFrame()
df[!,:C1] = 10:10:40
df[!,:C2] = [log(10), pi, sqrt(5), 63]
df[!,:C3] = [true, false, true, false]
show(df)
```

Первая строка таблицы содержит заголовки столбцов и типы соответствующих переменных, первый столбец (вспомогательный) содержит номера строк.

Отметим, что данную таблицу можно создать и таким образом:

```
df = DataFrame(C1 = 10:10:40, C2 = [log(10), pi, sqrt(5), 63],
C3 = [true, false, true, false])
```

Обращение к данным столбца возможно по его номеру или по имени

```
show(df.C1)
show(df[!, 3])
show(df[!, :C3])
```

Можно изменить значение ячейки таблицы (с учетом типа данных)

```
df.C1[3]=33
```

Обращение к данным строки возможно по её номеру

```
df[2, :]
```

Вывести данные строк 1 и 2:

```
df[1:2, :]
```

Дальнейшая детализация (содержимое третьего столбца):

```
df[1:2, :C3]
```

Вывести данные строк 3 и 4 колонок C1 и C3 таблицы df можно так

```
df[3:4, [:C1, :C3]]
```

Вывести первые n строк таблицы можно с использованием функции `first()`, например так: `first(df, 3)`. Соответственно, чтобы вывести информацию n последних строк, можно использовать функцию `last()`: `last(df, 2)`.

Имена колонок таблицы в виде массива можно получить при помощи функции `names()`: `names(df)`.

Тип колонки можно выяснить следующим образом: `eltype(df.C1)`. Типы всех колонок: `eltype.(eachcol(df))`.

Добавить строку (в конец таблицы) можно при помощи функции `push!()`: `push!(df, [1, 1.1, false])`.

Функция `describe()` позволяет получить информацию статистического характера о тех колонках таблицы, для которых эта информация имеет смысл: минимальное, максимальное, медианное, среднее значения, число полей, не содержащих данные и т. д.

Загрузить данные из файла типа CSV можно с использованием библиотеки CSV.

Пример (в качестве разделителя использована точка с запятой):

```
using DataFrames, CSV
fname = "mydata.csv"
df = CSV.read(fname, delim = ';')
```

Записать данные таблицы в файл типа CSV можно так

```
CSV.write("mynewdata.csv", df, delim = ';')
```

Библиотека DataFrames предоставляет возможность делать выборки из таблицы

```
df[df[!, :C3].== true, :]
```

Более подробную информацию о работе с библиотекой DataFrames можно найти по адресу

https://juliadata.github.io/DataFrames.jl/stable/man/getting_started/

Использование библиотек CSV и DelimitedFiles

Файл типа CSV (от англ. Comma-Separated Values) содержит упорядоченный набор данных, которые отделены друг от друга разделителем. В качестве разделителя можно использовать запятую, точку с запятой, табуляцию и др. Файлы имеют структуру таблицы, первая строка может содержать заголовки колонок.

Например

```
Temperature;HeatCapacity
0;0
20;1.234
...
300;50.678
```

Данные, хранящиеся в таком виде можно прочитать с использованием функции `readdlm` библиотеки `DelimitedFiles`:

```
fname = "T_Cp.csv"
using DelimitedFiles
data = DelimitedFiles.readdlm(fname, ';')
```

Первый аргумент функции — имя файла данных, второй — символ разделитель. `Data` будет содержать массив строк типа `Any` вида

```
"Temperature" "HeatCapacity"
0.0           0.0
20.0          1.234
...
```

Иными словами, заголовок был отнесен к данным. Однако функция `readdlm` имеет несколько настраиваемых параметров, которые обеспечивают гибкость чтения данных из файла. В нашем случае можно использовать такой вариант

```
data = DelimitedFiles.readdlm(fname, ';', Float64, '\n', header=true)
```

Указаны тип данных (`Float64`), разделитель строк (`'\n'`), наличие заголовка

(`header=true`). Теперь `data` содержит данные отдельно в виде кортежа (`[0.0 0.0; 20.0 1.234...]`, `AbstractString["Temperature" "HeatCapacity"]`). `data[1]` содержит массив данных типа `Float64`, `data[2]` — заголовки колонок типа `AbstractString`. При

этом `data[1][1,1]` содержит 0.0, `data[1][2,1]` содержит 20.0, `data[1][2,2]` содержит 1.234, `data[2][1,1]` содержит "Temperature", `data[2][1,1]` содержит "HeatCapacity".

Записать данные в файл типа CSV можно так

```
writedlm("my_data", data, ';')
```

С файлами типа CSV можно работать, используя библиотеки DataFrames и CSV. Пример

```
using DataFrames, CSV
fname = "T_Cp.csv"
data = CSV.read(fname, delim = ';')
```

В этом случае `data` имеет тип `DataFrame`. `data.Temperature` содержит столбец температур, `data.HeatCapacity` содержит столбец теплоемкостей типа `Float64`. `data.Temperature[2]` содержит 20.0, `data.HeatCapacity[2]` содержит 1.234.

Работать с CSV файлом с использованием библиотек DataFrames и CSV удобнее, чем с использованием библиотеки DelimitedFiles.

Построение графиков (библиотека Plots)

Подробная информация на сайте <https://docs.juliaplots.org/latest/>

Библиотека Plots обеспечивает доступ к специализированным библиотекам (**backends**), предназначенным для построения графиков, каждая из которых имеет свои особенности: GR, PyPlot, Plotly,... Переключение с одной библиотеки на другую осуществляется вызовом соответствующей функции: `gr()`, `plotly()`, `pyplot()`...

Подключение библиотеки: `using Plots`

Если какая-либо требуемая специализированная библиотека для построения графиков, например, `PyPlot`, не установлена на компьютере, ее нужно установить командой `add`.

Простейший способ построения графика имеет вид `plot(x, y)`. Пример

```
x=collect(1:1:100.0)
y=x.^0.5
plot(x, y)
```

Если нужно добавить на этот график еще один, используется вызов функции с восклицательным знаком: `plot!`

```
x = 1:10; y = rand(10);
plot!(x, y)
```

Если нужно добавить надписи на оси, то (выделено цветом)

```
plot(x, y, xlabel="X axis", ylabel="Y axis")
```

Если нужно добавить название серии точек (линии графика), то

```
plot(x, y, xlabel="X axis", ylabel="Y axis", label="Series name")
```

Добавить цвет

```
plot(x, y, xlabel="X axis", ylabel="Y axis", label="Series name",
color=:red)
```

Изменить толщину линии

```
plot(x, y, width=3)
```

Тип линии: `linestyle =` выбрать из списка `[:auto, :solid, :dash, :dot, :dashdot, :dashdotdot]`

Использовать точки вместо линий

```
plot(x, y, seriestype = :scatter)
```

или так

```
scatter(x, y, title = "My Scatter Plot")
```

Сгруппировать несколько графиков

```
x = 1:10
```

```
y = rand(10, 4)
```

```
plot(x, y, layout = (4, 1))
```


Другие типы графиков (<https://docs.juliaplots.org/latest/generated/gr>)

```
bar(randn(10))
```

```
histogram(randn(1000), bins=:scott, weights=repeat(1:5, outer=200))
```

Сохранить график в файл в формате .png

```
savefig("myplot.png")
```

или

```
png("myplot.png")
```

Сохранить график в файл в формате .pdf

```
savefig("myplot.pdf")
```

или

```
pdf("myplot.pdf")
```

Подробнее об атрибутах графиков

https://docs.juliaplots.org/latest/generated/attributes_series/

Аппроксимация данных (библиотека LsqFit)

Подключение библиотеки: `using LsqFit`

Для того, чтобы найти коэффициенты аппроксимирующей функции нужно определить модель, т. е. аппроксимирующую функцию. Подробное описание библиотеки можно найти по адресу

<https://julianlsolvers.github.io/LsqFit.jl/latest/tutorial/>

Для расчета коэффициентов используется метод нелинейных квадратов (Levenberg-Marquardt).

Пример. Пусть задан набор пар значений (x, y) , который необходимо аппроксимировать соотношением вида $y = a \cdot e^{b \cdot x}$, где a и b неизвестные коэффициенты. Модель для библиотеки LsqFit в этом случае имеет вид

$$m(t, p) = p[1] * \exp.(p[2] * t)$$

Для вызова функции аппроксимации требуется задать начальные значения неизвестных

```
p0 = [0.5, 0.5]
```

Вызов функции имеет вид

```
fit = curve_fit(m, x, y, p0)
```

Если решение найдено, значения коэффициентов содержатся в массиве `fit.param`, массив `fit.resid` содержит значения отклонений функции от исходных значений, `stderror(fit)` содержит стандартные погрешности каждого параметра, `fit.estimate_covar(fit)` вычисляет ковариационную матрицу. Функция `margin_error()` вычисляет произведение стандартной погрешности параметров на коэффициент Стьюдента (*critical value*) с заданным уровнем

значимости (по умолчанию, 5%). Величину `margin_error`, с уровнем значимости 10% можно найти так:

```
margin_of_error = margin_error(fit, 0.1)
```

Если требуется вычислить доверительный интервал с 10% уровнем значимости ($\alpha = 0.1$), нужно выполнить команду `confidence_interval(fit, alpha)`, которая вычислит оценку `parameter value ± (standard error * critical value` с использованием t-распределения).

Расчет с использованием весовых коэффициентов.

В этом случае, нужно задать массив весовых коэффициентов `wt`, обращений к функции имеет вид

```
fit = curve_fit(m, tdata, ydata, wt, p0)
```

Поиск корней уравнения (библиотека Roots)

Подключение библиотеки: `using Roots`

Библиотека предназначена для расчета корней уравнения. Используется несколько алгоритмов поиска: с вычислением и без вычисления производных, для заданного интервала и для заданного начального значения. Можно найти один корень или все корни на заданном интервале.

Примеры

```
f(x) = exp(x) - x^4
## поиск корня на интервале
find_zero(f, (8,9), Bisection()) # решение 8.613169456441398
find_zero(f, (-10, 0))          # -0.8155534188089606
# поиск корня с заданным начальным значением
find_zero(f, 3)                 # 1.4296118247255556
# найти все корни
find_zeros(f, -10, 10)         # -0.815553, 1.42961 и 8.61317
```

Для минимизации числа вызовов функции рекомендуется использовать параметр `FalsePosition()`:

```
find_zero(f, (-10, 0), FalsePosition())
```

Задать погрешность расчета корней можно с использованием ключевого слова `atol`:

```
find_zero(f, (-10, 0), atol=1.e-8, FalsePosition())
find_zero(f, (-10, 0), atol=eps(), FalsePosition())
```

Более подробное описание можно найти по адресу

<https://github.com/JuliaMath/Roots.jl>

Литература

По языку

Lauwens B., Downey A. Think Julia: how to think like a computer scientist. O'Reilly Media, 2019.

Lobianco, A. Julia Quick Syntax Reference. Apress, Berkeley, CA, 2019. 216 p.

Balbaert I., Salceanu A. Julia 1.0 Programming Complete Reference Guide_Discover Julia, a high-performance language for technical computing, Packt, 2019

Sherrington M. Mastering Julia-1.0, 2019

<https://github.com/PacktPublishing/Mastering-Julia-1.0>

Учебники по математике с использованием языка

Boyd S., Vandenberghe L. Introduction to Applied Linear Algebra – Vectors, Matrices, and Least Squares Cambridge University Press. 2018, 474 p. (with a Julia Language Companion)

Kochenderfer M., Wheeler T. Algorithms for Optimization. MIT Press; 2019. 520 p.

Klok H., Nazarathy Y. Statistics with Julia: Fundamentals for Data Science, Machine Learning and Artificial Intelligence (DRAFT. 2019).

McNicholas P.D., Tait P.A. Data Science with Julia (220 pages; published: January 2019)
Covers the core components of Julia v1.0. Reviews data visualization, supervised and unsupervised learning. Details R interoperability.

Bornemann F. Numerical Linear Algebra. A Concise Introduction with MATLAB and Julia (157 pages,; published 2018). This book was developed from the lecture notes of an undergraduate level course for students of mathematics at the Technical University of Munich.